

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ТАРИХИЙ ҲАҚИҚАТ, ОБРАЗ ВА ХОТИРА СИФАТИДА

Н.Маматов

ф.ф.д. профессор Ижтимоий ва сиёсий фанлар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362940>

***Аннотация.** Ушбу мақолада урушнинг ижтимоий-сиёсий феномен эканлигининг мазмунини очиб беришга ҳаракат қилинди. Уруш жамият ҳаётининг таркибий қисми сифатида инсоният тарихи давомида содир бўлиб келаётган тушунча. Унинг моҳиятини авлоддан авлодга етказишда уруш образини яратишнинг роли бениҳоя каттадир.*

***Калим сўзлар:** уруш, уруш ва тинчлик, рационал ва норационал урушлар, уруш образи, синхрон образ, постобраз, уруш образининг образи, уруш тўғрисидаги авлодлар хотираси.*

Инсоният тарихида бўлиб ўтган миллионлаб қонли тўқнашувлар бир сўз билан, яъни “уруш” сўзи билан ифодаланади. Урушга ташқаридан қаралса, у ҳарбий кучлар, қуроллар воситасида зиддиятларнинг зўравонлик йўли билан ҳал қилиниши сифатида кўринади. Аммо, урушга формацион, фалсафий, политологик, ижтимоий-маданий ёндашувлар орқали ичкаридан қаралса, унинг бениҳоя мураккаб ижтимоий-сиёсий динамик ҳодиса эканлигини кўрамиз. Бугунги кунда у сиёсий, иқтисодий, экологик, психологик, мафқуравий, инфорацион шаклларда содир бўлмоқда.

Мақон, мазмун, характер урушларнинг моҳиятини тушунишда муҳим аҳамият касб этади. Характер нуқтаи назаридан Иккинчи жаҳон уруши инсоният тарихида бўлиб ўтган урушларнинг бирортасига ўз даҳшатиغا кўра ўхшамайди. У ўзининг нафақат кўламига, вайрон қилинган шаҳарлари, қишлоқларининг сонига, ваҳшиёна ўлдирилган инсонлар ҳисобигагина эмас, балки умуминсониятга қаршилигига кўра энг ёвуз уруш эди.

У ирқий устуворликни қарор топтиришга, фашистлардан бошқа миллатлар одам эмаслигини ҳаётда тасдиқлашга қаратилган уруш эди. Бу урушнинг нима эканлигини биргина Беларусиянинг Хатин қишлоғида фашистлар томонидан 1943-йил 22-мартда қуролсиз аҳолининг ёппасига ёқиб юборилганлиги кўрсатиб турибди. Денгиз бир томчи сувда акс этканлиги каби, бир қишлоқ тақдирида фашизмнинг моҳияти нима эканлиги кўриниб турибди.

Шунинг учун ҳам мазкур уруш қуёшга ўт очган аждаҳо сингари умуминсониятга, унинг тақдири ва келажагини вайрон қилишга қаратилган уруш эди. Иккинчи жаҳон уруши бошланишидан то охирига қадар жаҳонда қабул қилинган халқаро уруш талаблари ва тартибларига мутлақо зид бўлган уруш эканлигини кўпчилик тарихчилар тан олади.

Гитлер фашизми нафақат ўзига қўшни бўлган Европа давлатларига, балки СССРга ҳам, бир неча давлатлараро келишувларнинг мавжуд бўлишига қарамасдан, қутилмаганда уруш эълон қилмасдан, тасодифан, тиш-тирноғи билан қуролланган ҳолда ҳужум қилди. Шу жиҳатдан ҳам Иккинчи жаҳон уруши ғирт ғирром уруш эди.

Бу хулосани Иккинчи жаҳон урушининг бошланиши ва боришини Амир Темур ва Султон Боязид ўртасида 1402 йил 20 июль куни Анқара яқинидаги Чубук мавзеида бўлиб ўтган жанг билан солиштириш орқали исботлаш мумкин.

Бу жанг Амир Темур ҳаётида ҳам, Султон Боязид тақдирида ҳам ҳаёт-мамот жанги бўлган эди. Урушнинг сабаби эса бир давлатнинг иккинчи давлатни забт этиш ёки халқини кул қилиш эмас эди.

Урушнинг сабаби Амир Темур мўғуллар истилосидан озод қилган давлатларида қароқчилик ва зўравонлик билан шуғулланиб келган Қора Юсуф ва Табризда жуда кўп жабру зулм ва талончилик қилган Аҳмад Жалоирни Соҳибқирон Боязидга элчилар юбориб, бу золимларни ўзига топширишни талаб қилганлиги, лекин Султон Боязид Амир Темур сиймосини писанд қилмасдан, ҳар иккала каллакесарни Амир Темурга бермаслигини билдиргани бўлган.

Амир Темур бир гапли, гапини қилдирадиган саркарда эди. Жанг бўлиб ўтди, аммо ушбу жанг икки буюк саркарда томонидан жанг майдони танланган, жангнинг қачон бошланиши аниқланган ҳалол жанг эди. Боязид енгилди. Адолат қарор топди.

Албатта, бўлиб ўтган жанг ва Иккинчи жаҳон урушида Гитлер олиб борган жанг нафақат гуманитар нуқтайи назардан, балки уруш маданияти нуқтайи назаридан ҳам ғирром уруш эди.

Урушларнинг иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва яна бир қатор сабаблари таҳлил қилинганда, уларни рационал ва нораціонал урушларга бўлиш мумкин. Рационал урушларга иқтисодий ва сиёсий сабабларга боғлиқ бўлган урушлар киради. Бу урушларни рационал урушлар деб аташга сабаб маълум давлатлар ёки давлатлар гуруҳи ўртасидаги узоқ йиллар давом этиб келаётган иқтисодий ва сиёсий келишмовчиликларнинг охир оқибат куч орқали ҳал қилиниши ҳисобланади.

Бўлиб ўтган Биринчи ва Иккинчи жаҳон урушларининг сабабларини таҳлил қиладиган бўлсак, Биринчи ва Иккинчи жаҳон урушларининг сабаблари бир-бирига боғланиб кетганини кўрамиз. Тўғрироғи, Иккинчи жаҳон уруши охирига етмай қолган Биринчи жаҳон урушининг давоми эди. Лекин Иккинчи жаҳон урушининг байроқдори бўлган фашистлар иқтисодий манфаатни фашистик ғоялар майдонида кўчирди ва бу ғоялар майдонини нацизм деб атадилар. Бу ғояга кўра, жаҳонда арийлардан бошқа бирорта улуғ, кадрлашга арзийдиган, жаҳон халқлари учун раҳнамо бўладиган халқ йўқ. Уруш куч орқали мана шу халқнинг халқаро ҳукмронлигини ўрнатиш, олий ақл, аъло одамлардан иборат бўлган миллатга бошқа барча миллатларнинг кул бўлишини таъминлаши керак эди. Гитлернинг ушбу шиорини кўпчилик аҳоли қатлами қўллаб-қувватлади. Фашизм тарихан реал қудратга айланди. Аммо прогрессив инсоният шундай куч топдики Иккинчи жаҳон урушида фашизм ер билан яқсон қилинди. Мана яқинда фашизм устидан қозонилган ғалабанинг 80 йиллиги халқаро миқёсда тантанали байрам қилинади. Бу байрам тинчлик ғоясининг уруш ғояси устидан қилган тантанали ғалабасининг байрамидир.

Мамлакатлар ва давлатлар ўртасида иқтисодий, сиёсий келишмовчиликлар, зиддиятлар бўлишлиги табиий. Ҳар бир давлатнинг ўз манфаати бор. Аммо бу манфаатларнинг ҳал қилиниши жаҳон халқларининг бир давлат, бир миллатга кул бўлиши орқали ҳал бўлиши керак дегани эмас. Бу зиддиятлар биринчи галда дипломатик муносабатлар, келишувлар, маслаҳатлар орқали ҳал бўлиши лозим. Масалага шундай қараш орқали манфаатлар тўқнашувини таҳлил қилиш кеча ва бугунги сиёсатчиларнинг асосий вазифаси бўлиб келган ва бўлиб қолмоқда.

Булардан ташқари, урушнинг ижтимоий-сиёсий моҳиятини очиб беришда, уруш образини яратиш, уни тушуниш ва тушунтириш муҳим аҳамиятга эга эканлигига диққатимизни қаратишимиз зарур.

Фанда мураккаб ва динамик тизимга эга бўлган уруш образлари вақт мезонига кўра, синхрон, постобраз ва образ образининг сифатида тушунтирилади. Синхрон образлар, уруш жараёнида, унинг ичидан туриб, оммага урушнинг бориши ҳақида тасаввур яратади. Синхрон информацияда урушаётган ҳар икки томон оммага “Биз урушда ғалаба қилаймиз, биз душманнинг фалонча танкини, фалонча ҳарбий қурилмаларини йўқ қилдик, уларнинг фалонча аскарларини асирга олдик”, деб урушнинг бориши тўғрисида ғолибона образ яратилади. Урушаётган иккинчи томон ҳам худди шунга ўхшаш образларни яратади. Синхрон образларнинг мазмун-моҳияти урушаётган томонларнинг жамияти, характери, маънавий дунёси, урушга бўлган муносабати билан узвий боғлиқдир. Масалан, Иккинчи жаҳон урушида “Правда” газетасининг ҳарбий муҳбири бўлиб ишлаган Константин Симоновнинг урушнинг бориши тўғрисидаги синхрон образлари ёки радиода ўқилган Левитаннинг уруш тўғрисидаги ахборотларида босқинчилар албатта тормор бўлиши ғалабанинг муқаррар эканлиги устуворлик қилган.

Урушнинг постобразлари эса, урушлар тўғрисида тўпланган объектив ҳужжатлар асосида тайёрланган тарихий, илмий китоблар, бадийлаштирилган тарихий асарлар, мемуарлар ва бошқалар ёрдамида шаклланади. Тарихий фактлар асосида тайёрланган ушбу китоблар нисбатан торроқ китобхон аудиторисига мўлжалланган бўлади. Тарихий фактлар турли шахслар томонидан тўпланади, бу фактлар асосида муаллифлар ўз қарашларига кўра тарихий сюжет ва образларни яратадилар. Булардан ташқари тарихий образларни яратишда мавжуд ижтмоий-мафкуравий муҳитнинг роли жуда катта бўлади. Буюк ҳарбий саркардаларнинг, масалан Г.Жуковнинг хотираларини ўқиганимизда, унинг баёнида қандайдир бир ташқи чеклов кучи иштирок этаётганини кузатамиз.

Уруш образининг образлари уруш бошланишидан анча олдин оммавий ахборот воситалари орқали сиёсатчиларнинг, сиёсий таҳлилчиларнинг, сиёсий таъбирчиларнинг тахминлари билан тўлиб-тошган фикрлар, қарашлар, гипотезалар ва концепциялар йиғиндиси сифатида яратилади. Бу образлар бўлиши мумкин бўлган урушнинг олдини ҳам олиши мумкин ва аксинча, уни амалда бўлишига куч-қувват ҳам бериши мумкин. Биз буни, айниқса, Россия ва Украина ўртасида содир бўлган конфликтнинг тобора чуқурлашуви ва унинг доираси кенгайиб боришида кўраяймиз. Шунинг учун ҳам урушнинг ўзидан кўра бўлажак уруш тўғрисидаги уруш образи даҳшатлироқ кўринади.

Ушбу хулоса бизга уруш образларининг образларига нисбатан эҳтиёткорона муносабатда бўлишга даъват этади. Уруш образларининг жамият ҳаётидаги муҳим ролларидан бири, бу уруш тўғрисидаги хотираларни авлоддан авлодга етказишдан иборат. Чунки уруш тўғрисидаги ҳар қандай хотира, биринчидан бугунги тинч ҳаётни душманлардан ҳимоя қилиб бизга ином этган инсонлар руhini қадрлашга ўргатади. Иккинчидан эса тинч ҳаётимизни нотинч қилишга ҳаракат қиладиганларга нисбатан халқимизда нафрат кайфиятини уйғотади.

Бу ўринда урушда бевосита иштирок этган, Ўзбекистонда ғалабанинг 80 йиллиги муносабати билан уларнинг ҳар бирига 10 минг доллардан мукофот берилаётган ўзбек жангчиларининг жонли ҳикоялари алоҳида ўрин тутади.

Уруш хотираларини авлоддан-авлодга етказишда бевосита урушда ёки уруш орқаси фронтида иштирок этган Чингиз Айтматовнинг “Жамила”, “Эрта учган турналар”, Шухратнинг “Шинелли йиллар”, Саид Аҳмаднинг “Уфқ” романларининг аҳамияти катта. Ёзувчининг ўзи ҳикоя қилиб берганидек, “Эрта учган турналар” қаҳрамонларидан бири Чингиз Айтматовнинг ўзи бўлган. “Жамила” қисматида ҳам Чингиз Айтматов бевосита иштирок этган.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки авлодлар қанчалик катта қизиқиш билан Иккинчи жаҳон тарихини ўрганса, уларда урушга нисбатан шунчалик кучли қаршилиқ пайдо бўлади ва тинч-осойишта, осуда ҳаётнинг қадрига етиш сифати унда чуқур илдиз отади. Ҳаётда инсон жонидан азиз қадрият йўқ. Ҳар бир инсон бошқага шундай кадр муносабати билан қарашга ўрганса, уни шунчалик азизлашга кўникса, ҳаётимизда урушга ҳеч қандай ўрин қолмайди.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ш.Мирзиёев 9 май — Хотира ва кадрлаш кунига бағишланган қабул маросимидаги нутқ. 2017.
2. С.Саидолимов, Қ.Саъдуллаев, Ҳ.Бобожонов, Д.Аберкулов Ўзбекистон Иккинчи жаҳон уруши даврида. — Тошкент: 2022.
3. Ч.Айтматов «Жамила» — Тошкент. Илм-Зиё-Заковат нашриёти, 2020.
4. Шухрат «Шинелли йиллар» — Тошкент. Адабиёт учкунлари нашриёти, 2019.